

KORREKSION PEDAGOGIKA—FAN SIFATIDA

Musurmonova Go'zal Muhiddin qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Musurmonova Go'zal Muhiddin qizi

Samarkand Branch of Tashkent International University of Kimyo student of primary education

Annatsiya

Ushbu maqolada gapirishi va aqliy jihatdan nuqsoni bo'lgan bolalarning jismonan rivojlantirish nutqi va tafakkurini rivojlantirish bo'yicha olib boriladigan ishlarning mazmuniga qo'yiladigan talablar yoritilgan

Abstract

This article describes the requirements for the content of work on the development of speech and thinking of children with speech and mental disabilities.

Kalit so'zlari: Korreksion, Defektologiya, aqlan zaif, og'ir nutq nuqsoni, Logopediya, oligofrenopedagogika.

Key words: Correction, Defectology, mentally retarded, severe speech impairment, Speech therapy, oligophrenopedagogy.

Reja

1. Maktabgacha tarbiya muassasining asosiy maqsadi vazifalari.
2. Bola huquqlari haqidagi konvensiya
3. Korreksion pedagogika fanining maqsadi va vazifalari.
4. Aloxida yordamga muxtoj bolalar
5. Aloxida yordamga muxtoj bolalar uchun differensial va integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish

«Uchinchi ming yillikning bolasi» kitobidagi tayanch dasturida «Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga ko'yiladigan davlat talablari» asosida maktabgacha tarbiya muassasalaridagi ishlarning vazifasi, mazmuni yoritilgan. Dasturning VI bo'limi «Maktabga tayyorlov davri» deb nomlangan. Ushbu bo'limda 6-7 yoshli bolalarni jismonan

rivojlantirish, nutqi va tafakkurini rivojlantirish va ularni ma'nan rivojlantirish bo'yicha olib boriladigan ishlarning mazmuniga qo'yilgan talablar yoritilgan.

Dasturning «Bolalarni ma'nan rivojlantirish» qismida:

-savollarga javob berish, turli mavzularda fikr bayon qilish xamda atrofdagi odamlarning she'r, ertak va xikoyalarida bayon etilgan, rasm, multfilm, kinofilmlarda ifodalangan fikrni anglash, ularning mazmunini qayta so'zlab bera olish ;

-nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qilish. Fikrni grammatik jixatdan aniq bayon qila olish;

-so'zda tovushlarning ketma-ketligini farqlash, bo'g'in va so'zlarni to'g'ri tuzish, eshitgan nutq tovushlarini farqlay olish;

-bosma harflarni o'zaro farqlay olish, nutq tovushi bilan harfni bir biridan farqlay olish;

-ertak, xikoya, maqol va topishmoqlar obrazlilikini xis eta olish;

-ifodali tarzda she'r ayta olish va boshqa talablar qo'yilgan.

Bolaning maktabga tayyorlash guruxiga o'tishi uni alohida mavqega qo'yadi : u o'zini yangi hayot –maktab xayoti bo'sag'asida turganligini anglaydi; u endi tarbiyachisini o'qituvchi deb biladi. Bolaning mashg'ulotlardan tashqari vaqtdagi jamoa faoliyatlarida o'zini-o'zi tashkil etish va bir-birini nazorat qilish kuchayib boradi. Bolalarning jamoa fikrlari va umumiy oddiy talablari paydo bo'ladi. Bu yoshdagi bolalar o'rtasida mashg'ulotlar, shuningdek, didaktik o'yinlar ,qoidali o'yinlar va harakatli o'yin-musobaqalar tobora ko'proq axamiyat qozonadi. Bola o'yin bilan jiddiy ish o'rtasidagi farqni tushunib oladi, qachon va qayerda o'ynash, jiddiy ish bilan shug'ullanish kerakligini bilib olgan bo'ladi. U oilasida va bolalar bog'chasida o'ziga topshirilgan muayyan vazifalarni bajaradi. Bunda katta yoshdagi kishilarning bolalar mexnati natijalariga, bu mexnatning tevarak-atrofdagi kishilar uchun bo'lgan axamiyatiga tegishli baxo berishlari, bolaning o'z tashabbusi bilan biron ishni boshlab yuborish istagini maqullashlari muximdir.

Bolaning bilish faoliyati murakkabroq tus ola boshlaydi, idrok qilishi muayan maqsadga yo'nala boshlaydi. Turli narsalar yoki ularning tasvirlari bilan muntazam ravishda tanishib borish natijasida bolaning muayyan vazifaga bo'ysundirilgan kuzatuvchangligi oshib boradi. Idrokning o'sishiga raxbarlik qilinsa, maktabgacha tarbiya yoshi oxirida bolada muxim sensor qobiliyatlar: ko'z bilan aniq chamalab bilish, proporsiyalarga ko'rib turib baxo berish, fonematik uquvlari va musiqa tovushlarini to'g'ri idrok etish va ayta bilish qobiliyatlari paydo bo'lib boradi. Bola kuyning harakatini, tovushlarning pasayishi va yuqorilanishini, balandligi va uzunligi har xil bo'lgan tovushlarni, ashula aytish va she'r o'qish tempining o'zgarib turishini farq qilish va buni o'zi amalda ifodalab berishi mumkin. Muayyan maqsadga qaratilgan ta'lim natijasida bolaning ixtiyoriy ravishda esda saqlab qolish va ifodalab berish qobiliyati o'sadi. Bola esda saqlab qolishning har xil usullarini qo'llay boshlaydi: materialni ma'nosiga qarab guruxlarga bo'ladi, esda saqlab qolmoqchi bo'lgan narsasini ko'p marta takrorlaydi va x.k. Bolalar eng oddiy mantiqiy

fikrlashni o'rgana boshlaydilar. Ular nutqning tovush tuzilishini taxlil qila oladigan bo'lib qoladilar: bola so'zdagi tovushlarni aloxida o'zini talaffuz qilishi, so'z qaysi tovushlardan tuzilganligini aytib bershi mumkin. Uning muayyan voqealarni tegishlicha izchillikda ravon va batavsil xikoya qilib berish ko'nikmasi oshib boradi.

Tayanch dasturida bolalr nutqi va tafakkurini rivojlantirish ishlariga katta e'tibor berilgan bo'lib, ularni didaktik o'yinlar orqali amalga oshirish talab etilgan. Shunday qilib, tayyorlov guruxi tarbiyalanuvchilari o'quv yilining oxirida murakkab va katta xajmdagi bilim, ko'nikma va malakalarni egallab olishlari lozim. Biroq barcha bolalar barovariga dastur talab etgan bilimlarni o'zlashtira olmaydilar.

Xar qanday jamiyat uz farzandlarini har tomonlama yetuk, komil inson bo'lib voyaga yetishni, munosib fo'karolar bo'lib, davlat tarraqiyotiga, gullab yashnashiga o'z ulushlarini qo'shishlariga harakat qiladi umid bog'laydilar.

Afsuski, dunyoning ko'pgina mamlakatlarida bolalar hali ham huquqlaridan mahrum etilganlar, ya'ni ularning sog'-salomat hamma qatori to'laqonli rivojlanishlari va jamiyat hayotida faol ishtirok etishlari uchun kerakli imkoniyatlar yaratilmagan..

Maktabga qabul qilingan ayrim bolalar uni to'liq bitira olmayaptilar, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar uyda o'tiribdi ta'lim olishdan mahrum, ayrimlarining ta'lim olishi chegaralangan. Kasallikni oldini olish mumkin bo'lgan joylarda hali ham juda ko'p bolalar xastaliklardan nobud bo'lmoqdalar, to'yib ovqat yeyish, toza ichimlik suvidan bahramand bo'lish ko'p mamlakatlarda hali ham to'liq tashkil etilmagan. Bundan tashqari, jahonning ba'zi bir qit'alarida maktab yoshidagi bolalar ham qurolli kuchlar safiga chaqirilmoqda, ular zo'ravonliklarga, qiynoqlarga duchor bo'lmoqdalar, jismoniy jazolanmoqda, kerak bo'lsa, ozodlikdan, kafolatlangan huquqlaridan mahrum qilinmoqdalar.

Asosiy ehtiyojlari va huquqlari qo'pol buzilgan bolar hech qachon boshqalarning huquqlarini hurmat qila olmaydilar hamda odil va g'amho'r bo'la omaydilar. Yuquqning buzilishi faqat shaxsning azob-uqubatlanishini yuzaga keltirishiga sabab bo'libgina qolmay, balki ularning ongida siyosiy barqarorlik urug'larini ekilishiga va qurolli nizolarga sabab bo'lmoqda. Yuquq muammolari har bir insonga to'g'ridan – to'g'ri yoki bevosita tegishlidir. 1 dekabr 1993 yilda 153 mamlakat bola huquqlari haqidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish yo'li bilan, o'zlarining bolalar kelajagini muxofaza qilishga tayyor ekanligini namoish etdilar. Bola huquqlari haqidagi Konvensiya – bu butun jahon bolalariga xos bo'lgan bolar huquqlari haqidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnomasidir. Konvensiya - bola huquqlari haqidagi universal rasmiy Kodeksdir. Konvensiyada bolalar huquqlari to'rt toifaga ajratib berilgan bo'lib, ular 54 moddani o'z ichiga qamrab olgan.

1. yashay olish huquqi: bola talablarini qondirish va hayotiy huqularni o'zida mujassam etish kabi asosiy shartlarni hamda tibbiy hizmatdan foydalana olish, ovqatlanish, boshpanaga ega bo'lish kabi adolatli, hayotiy me'yorlarni o'z ichiga oladi.

2. rivojlana olish huquqi: bolarning o‘z qobiliyatlarini kengroq rivojlantirishga erishishlari uchun zarurdir. Bunga misol qilib, bilim olish, o‘yin, xordiq chiqarish, madaniy faoliyatlar, axborot olish va vijdoniy poklik kabi huquqlarini olish mumkin .

3. bolalar zo‘ravonlik va ekspulatatsiya qilinishdan ximoyalangan bo‘lishlari shart. Bu borada quyidagi muammolarga ya’ni: qochoq bolalar muammosi, adliya tizimidagi zo‘ravonliklar, bolalarni qurolli nizolarga jalb etish muammolariga, bolalalar mehnatiga; balog‘at yoshiga yetmaganlarni seksual ekspluatatsiya qilish va o‘smirlarning giyohvand moddalarni iste’mol qilish muammolariga alohida e’tibor bo‘lishi kerak.

4. Ishtirok etish huquqi: bolani jamiyat va mamlakat hayotida faol ishtirok etishga chorlaydi. Bu toifa bolalarning hayotiga taalluqli bo‘lgan muammolar bo‘yicha jahonshimul yig‘ilish va tadbirlarda ishtirok etish huquqini va o‘z fikr-mulohazalarini aytishda erkin bo‘lish kabi huquqlarni belgilaydi. Bolalar ulg‘ayib borishlari davomida jamiyat hayotida faol ishtirok etishlari uchun barcha paydo bo‘luvchi imkoniyatlarning xammasiga ega bo‘lib borishlari , hamda hayotity muhim yechimlarning mas’uliyatini his qilgan holda ularni o‘z zimmalariga olishga tayyor bo‘lishlari kerak.

Butun jahon bolalariga xos bo‘lgan bolalar huquqi haqidagi Konvensiya, O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni, “O‘zbekistonda kadrlarni tayyorlash milliy dasturi” kabi va boshqa me’yoriy hujjatlarda ko‘rsatilishicha , barcha bolalar , shu jumladan, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ham mehnat qilish, ta’lim olish, hayotda o‘z o‘rnini topib ketish huquqlariga egadirlar. . Bola huquqlari haqidagi Konvensiyaning 19 moddasiga ko‘ra “ Bola ota-ona yoki har qalday boshqa shaxs tomonidan haqoratlanishi, qo‘pol muomilada bo‘lishdan himoyalaniishi huquqiga egaligini inobatga olib, ayrim mamlakatlarda ilgari ishlatiladigan atamalardan “korreksion pedagogika”, “anomal bolalar ”, “aqlan zaif” kabi va boshqklardan voz kechmoqdalar. XIX asrning 20 yillaridan beri Defektologiya fani – jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar talim tarbiyasi bilan shug‘ullanadigan fan sifatida o‘rganilib kelmoqda. Xozirgi kunda bu fan «korreksion pedagogika» deb ham yuritilmoqda. Inson xuquqlari deklaratsiyasi, bolalar konvensiyasi talablaridan kelib chiqqan xolda jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor kishilarni kamsitmaslik, xaqoratlamaslik uchun masalan, Moskva shahridagi Defektologiya ilmiy-tadqiqot instituti “Korreksion pedogogika ilmiy tadqiqot instituti” deb nomlanmoqda. Defektologiya fani ko‘p mamlakatlarda korreksion pedagogika deb yuritilmoqda. Korreksion pedagogika fanining predmeti - anomal bolalar , ya’ani jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar (yunoncha anomalos - odatdan tashqari), norasao degan ma’noni bildiruvchi so‘zi bilan yuritiladi. Xozirgi kunda O‘zbekistonda Korreksion pedagogika —aloxida yordamga muxtoj jismoniy yoki ruhiy kamchiliklari bor bolalarning psixofiziologik rivojlanishidagi xususiyatlarini o‘rganadigan, ularning ta’lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanadigan fandir. Korreksion pedagogika so‘zi lotincha tuzatish— bartaraf etish, pedagogika— ta’lim-tarbiya, urganish degan suzlardan olingan.

Defektologiya fanining rivojlanishi natijasida undan quyidagi tarmoqlar mustaqil fan sifatida ajralib chiqdi: surdopedagogika (lotincha surdus — kar, gung so‘zidan olingan) — eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning ta‘lim tarbiyasi bilan shug‘ullanadigan fan; tiflopedagogika (yunoncha tiflos — ko‘r, so‘qir so‘zidan olingan) — ko‘zi ojiz bolalarning ta‘lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanadigan fan; oligofrenopedagogika (yunoncha oligos — kam, fren — aql), so‘zlaridan olingan, — aqliy tomondan zaif bolalarning ta‘lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanadigan fan; logopediya (yunoncha logos — so‘z, padeo — tarbiya so‘zlaridan olingan) — og‘ir nutq nuqsonlarini o‘rganish, oldini olish, bartaraf etish yo‘llari, usullarini urganadigan fan.

Adabiyotlar

- 1.Salamanskaya deklaratsiya. - Ispaniya, T; 1994-yil
- 2.Bola huquqlari to'g' risida konvensiya. - O'zbekiston bolalar jamg'armasi. T;1992-yil
3. K .K.Mamedov, G.B Shoumarov. V .P.Podobed Ruhiy rivojlanishi sustalashgan bolalar haqida T; 1993-yil
- 4.Pulatova F.M. Olinofreno pedagogika.-T; 2006-yil
- 5.V S . Raxmanova Maxsus pedagogika. T; 2005-yil
6. B.Shoumarov va boshqalar. 1001 savolga psixologning 1001 javobi. T; “ Mehnat” 2000-yil.